

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 4, Issue 1, November 2023

E-ISSN: 2583-0880

Thirumalai Muthukumaraswamy Temple

Dr. G. Mangaiyargarasi, Assistant Professor of Tamil, Akharchand Manmal Jain College, Chennai, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0895-0460>

DOI: 10.5281/zenodo.10323503

Abstract

Thirumalai Kovil is a Murugan temple located in Panpoli, Sengottai, in the Tenkasi district of Tamil Nadu, South India. Situated about 100 km from Thiruvananthapuram, the temple is perched on a small hill surrounded by the Western Ghats near the Kerala border. The presiding deity in this temple is known as 'Thirumalai Muthu Kumaraswamy' or 'Thirumalai Murugan'. It is considered to be the Nakshatra temple for individuals born under the Vishaka star. The local population in this region often bears the name 'Thirumalai' due to the influence of the temple's deity. Additionally, there is a separate shrine dedicated to the goddess 'Thirumalai Kaali Amman' within the temple complex. Previously, devotees had to reach the temple by foot as it was the only means of access. The temple is renowned for its considerable number of steps, totalling 624. Surrounded by coconut plantations and small villages, the temple is situated in a place called Panpozhi, approximately 100 km away from Thiruvananthapuram. The closest town is Tenkasi, which is situated 20 km from the temple. Prominent devotional and spiritual poets, such as Arunagirinathar and Achanputhur Subbaiah, have composed numerous poems praising the deity 'Thirumalai Kumaraswamy Murugan'. Arunagirinathar, in particular, wrote the Thiruppugal in admiration of Thirumalai Murugan. Kavirasapandarathiaya and Thandapaniswamigal are other renowned poets who have sung in favour of Thirumalai Kumaran in their poetic works, such as "Thirumalai Kumaran Pillai Thamiz". Notable compositions include Thirumalai Murugan Kuravanji, Thirumalai Murugan Nondinadagam, and Thirumalai Karuppan Kathal. Works like Thirumalai Murugan Anthathi, Thirumalai Kumara Swamy Alankarapirabantham, and Thirumanimalai Thiruthalattu further celebrate Thirumalai Kumaran's fame. The temple commemorates various festivals throughout the year, including the Step festival during the first of Tamil Chithirai in April, Vaikasi Visakam in May-June, Skanda Sashti in October-November, Karthikai float festival in November-December, and Thai Poosam in January-February. This article elaborates on the facts of the temple.

Keywords: Thirumalai Kovil, Thirumalai Muthu Kumaraswamy, Lord Murugan, Festival.

References

- [1] Arumukhanavar. *Tiruthonda Puranam*. Kanthalakam Publishing House, Ninth Edition, 2013.
- [2] Subramanian. S. V. *Tolkappiyam Moolamum Uraiyum*. Manivaskar Publishing House, Chennai, 1999.
- [3] Ramkumar.A *Tourism Destinations of Tamil Nadu*. New Century Book House P.Ltd, Chennai, 1987.
- [4] Murugavel Panniru Thirumurai. *Internet Archive*. <https://tinyurl.com/ry2f7d7w> Accessed 30 September 2023.

- [5] Arulmigu Thirumalaikumarasamy Temple, Panpoli. <https://tirunelveli.nic.in/arulmigu-thirumalaikumarasamy-temple-panpoli/> Accessed 20 September 2023.
- [6] Tirumalai Kovil. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Thirumalai_Kovil Accessed 20 September 2023.

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License.

திருமலை முத்துக்குமாரசுவாமி திருக்கோவில்

முனைவர் க. மங்கையர்க்கரசி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,
அகர்சந்த் மாண்மல் ஜெயின் கல்லூரி, சென்னை, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0895-0460>

DOI: 10.5281/zenodo.10323503

ஆய்வுச்சுருக்கம்

குன்று இருக்கும் இடமெல்லாம் குமரன் குடியிருப்பான் என்று கூறுவர். தன்னை நாடிவரும் பக்தர்களுக்கு அருள்பாலிக்கும் திருமலை முருகன் தென்காசி மாவட்டம் பைம்பொழிலில் இருக்கிறான். இது ஒரு தேவார வையப்புத்தலமாகும். முருகன் மலைக்குரிய தெய்வம். மூலவரான முருகனை, 'திருமலை முத்துக்குமாரசுவாமி' என்றும், 'குமாரசாமி' என்றும் அழைக்கின்றனர். தீர்த்தம்-மூர்த்தி, தலம், என சிறப்பு பெற்றக் கோவிலாகும். இக்கோவிலின் தலவிருட்சம்- புளியமரம். பூஞ்சனை (அஷ்டபத்ம திருக்குளம்) இலக்கியச் சிறப்பு பெற்றக் கோவிலாகும். கவிராஜ பண்டாரத்தையர் திருமலை முத்துக்குமாரின் மீது பிள்ளைத்தமிழ், திருமலை யமக அந்தாதி பாடியுள்ளார். திருமலை முருகன் குறவஞ்சி, திருமலை முருகன் நொண்டி நாடகம், திருமலை கருப்பன் காதல், திருமலை முருகன் அந்தாதி, திருமலை குமாரசுவாமி அலங்கார பிரபந்தம், திருமணிமாலை, திருத்தாலாட்டு போன்ற நூல்களும் இவரது புகழைப் பாடுகின்றன. அருணகிரிநாதர் தனது திருப்புகழில் திருமலை முத்துக்குமாரசுவாமியைப் புகழ்ந்து பாடியுள்ளார். கடையெழு வள்ளல்களில் ஒருவரான ஆய்அண்டிரன் ஆண்ட பகுதி இது.

குறியீட்டுச் சொற்கள்: திருமலை கோவில், திருமலை முத்துக் குமாரசுவாமி, முருகன், திருவிழா.

முன்னுரை

தமிழ்க் கடவுள் என்று போற்றப்படும் முருகப்பெருமான் குன்றுகள் தோறும் குடியிருப்பவன். வேலை ஆயுதமாகவும், மயிலை வாகனமாகவும் கொண்ட முருகப்பெருமான் பைம்பொழில் என்னும் ஊரில் திருமலை குமாரசுவாமி மலை மேல் வீற்றிருந்து பக்தர்களுக்கு அருள் பாலிக்கின்றான். விசாக நட்சத்திரத்தினர் சென்று வழிபட வேண்டிய கோயில் இது. கடையெழு வள்ளல்களில் ஒருவரான ஆய் அண்டிரன் ஆண்ட பகுதியாகும். இத்தகைய சிறப்புகளை எல்லாம் ஒருங்கேப் பெற்ற திருமலை கோயில் குறித்து நாம் காண்போம்.

கோவில்

கோவில்கள் ஒரு சமுதாயத்தின் பண்பாட்டைப் பறைசாற்றும் சின்னங்களாகவேக் கருதப்படுகிறது. கோவில்கள் சமயப் பண்பாட்டின் ஒரு உறுப்பாகும். 'கோவில்' என்பதை கோ + இல் எனப் பிரித்து, கோ -கடவுள் தங்குமிடம். அதாவது 'கடவுள் தங்குமிடம்' என்று பொருள் கொள்ளப்படுகிறது. கடவுள் என்ற சொல்லைக் 'கடந்த உள்' எனப் பொருள் கொண்டு, எல்லாவற்றையும் கடந்து, துறந்து நிற்கின்ற உள்ளத்தில் நிறைந்து நிற்பது என்றும் பொருள் கூறுவார்கள். கடவுள் தங்குகின்ற கோவிலை 'ஆலயம்' என்றும் அழைக்கின்றனர். ஆலயம் என்பதை அ + லயம் என பிரிக்கலாம். 'அ' என்பதற்கு 'ஆன்மா' என்றும், 'லயம்' என்பதற்கு லயிப்பதற்கு அல்லது சேர்வதற்கு உரியது என்பது பொருள் என்கின்றனர். ஆகவே ஆலயம் என்பது கடவுளின் திருவடியில் ஆன்மா லயப்பதற்குரிய இடம் என்று பொருள். இத்தகைய சிறப்பு பெற்ற கோவில்கள் பாரத நாட்டில் உள்ளன.

திருமலைக் கோவில் தோற்றமும், வரலாறும்

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த செங்கோட்டைக்கு அருகே ஆறு கிலோ மீட்டர் தொலைவில் திருமலைக் கோவில் அமைந்துள்ளது. இக்கோயிலின் பெயர் இவ் ஊரின் பெயராகவும் அமைந்துள்ளது. முருகன் மலைக்குரிய தெய்வம். பழந்தமிழ் நூல்கள் நிலத்தை ஐந்து வகையாகப் பிரித்து, ஒவ்வொரு வகைக்கும் உரிய கடவுளையும் குறித்துள்ளன. குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை என்பன ஐந்து நிலங்களாகும். இப்பிரிவின்படி குறிஞ்சி மலையும் மலைச் சார்ந்த இடமும் ஆகும். மலையும் மலைச் சார்ந்த இடத்திற்கு கடவுள் முருகன்.

மாயோன் மேய காடுறை உலகமும்

சேயோன் மேய மைவரை உலகமும்

வேந்தன் மேய தீம்புனல் உலகமும்

வருணன் மேய பெருமணல் உலகமும் (தொல். பொருள. அகத்திணை இயல், பக். 9)

இதனால் முருகனைக் 'குறிஞ்சிக் கிழவன்' என்றும், 'மலைக்கிழவோன்' என்றும் தமிழ் இலக்கியங்கள் கூறுகின்றன. மலைவாழ் மக்கள் தமது குறைகள் தீர வேண்டிக், காணிக்கைக் கொடுத்து, குறைவக் கூத்தாடி முருகனை வழிபட்டனர். இளமை, மணம், அழகு, தெய்வம் என்றெல்லாம் பொருள்படும் முருகனுக்கு உகந்த மலர்கள் கடம்பு, வெட்சி, காந்தள் முதலியவை. முருகனுக்குச் சிறப்பாக அமைந்த படை, வேல். முருகனைப் பற்றிய இச்செய்திகள் எல்லாம் இலக்கியங்கள் வாயிலாக அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.

திருமலை மலை மீது காளி கோயிலில் வழிபாடு செய்து வந்த 'பூவன் பட்டர்' என்பவர் நண்பகல் வேளையில் வழிபாடு முடித்து, புளிய மரத்தின் அடியில் கண்ணுறங்கினார்.

அப்போது அவர் கனவில் முருகன் தோன்றி, தாம் 'கோட்டைத்திரடு' என்னும் இடத்தில் புதர்கள் மண்டிய பகுதியில் மறைந்து கிடப்பதாகவும், இருக்கும் இடத்தை கட்டெறும்புகள் காட்டும் என்று கூறி மறைந்தார். இச்செய்தியைச் சேரநாட்டு பந்தள அரசர்களுக்கும் முருகப்பெருமான் அவர்களது கனவில் தெரிவித்தார். பந்தள அரசர்கள் வர பூவன்பட்டர் அவர்களை எதிர்கொள்ள, அனைவரும் கோட்டைத்திரடு சென்று கட்டெறும்புகள் காட்டிய வழியில் போய், புதருக்குள் மறைந்து கிடந்த முருகப்பெருமானை, மண்வெட்டி கொண்டு விலக்கி எடுத்து வந்தார்கள். முருகனை எடுக்கும்போது, மண்வெட்டி முருகனது மூக்கில் பட்டு சிறிது சேதம் செய்து விட்டது. இதனைத் திருமலை முருகன் சிலையில் மூக்கில் இன்றும் காண முடிகிறது. இதனால் முருகனுக்கு 'மூக்கன்' என்ற பெயரும் ஏற்பட்டது. பகைவர்களாலும், வெள்ளத்தாலும் அழிவு ஏற்படக்கூடாது என்று எண்ணி, 500 அடி உயரத்தில் இருக்கும் திருமலையில் முருகனை எழுந்தருள் செய்து, பந்தள அரசர்கள் சேரநாட்டு பாங்கில் ஒரு சிறிய கோயிலையும் எழுத்திட்டார்கள். பந்தள நாட்டு அரசர்கள் இக்கோவிலுக்கு நிவந்தங்கள் கொடுக்க, இன்றும் அவர்கள் பெயரால் அவை நடைபெற்று வருகின்றன.

ஆதி உத்தண்ட நிலையம்

தற்போது காணப்படும் திருக்கோயிலுக்கு முன்னர், மேற்கு திசையில் 'ஆதி உத்தண்ட நிலையம்' என்ற கோயில் ஒன்று உள்ளது. இங்கு பறந்து செல்லும் மயில் மீது, வேல் அமைந்தவாறு ஆதி உத்தண்ட நிலையம் அமைந்துள்ளது. வேலும், மயிலுமாகக் காட்சி தரும் இதுவே பன்னெடுங்கால முருகனாகக் காட்சியளித்திருக்கலாம் என்றும், புளிய மரத்தின் அடியில் பொலிந்து நிற்கும் இதற்கே பூவன்பட்டர் வழிபாடு செய்திருக்கலாம் என்றும், கூறப்படுகின்றது. பூவன்பட்டர் தாம் கண்ட கனவின் பயனாகக் கோட்டைத் திரடு பகுதியிலிருந்து முருகனை எடுத்துக் கொண்டு வந்து, பின்னர் மலையில் கோயில் எழுப்பித்தார் என்ற செய்தியும், கோவிலின் தலபுராணம் வழி அறிய முடிகிறது.

புராணச் செய்தி

தமிழ்க் கடவுளாகப் போற்றப்படும் முருகனைத் தமிழ் முனிவரான அகத்தியர் திருமலையில் கண்டு வழிபட்டார் என்பர். பொதிகை மலையில் வாழ்ந்த அகத்தியர், நாள்தோறும் திருமலைக்கு வந்து முருகனை வணங்கி வந்தார் என்று தலபுராண நூல் குறிப்பிடுகின்றது. முருகனை நீராட்டுவதற்கான பூஞ்சனை ஒன்றையும் அகத்தியர் அமைத்தார் எனவும், இப்பூஞ்சனையில் ஞாயிறு, திங்கள், அக்கினி ஆகிய மூவர் பெயராலும் மூன்று குழிகளை ஏற்படுத்தினார் என்றும், அக்குழியில் நீர் இருந்து கொண்டே இருக்கும் என்றும், இந்தக் குழியில் நீர் குறைந்து விடுமானால், உடனே மழை பொழிந்து குழியில் சூனையும்

நிறைந்துவிடும் என்றும், தகவலாளிகள் கூறுகின்றனர். இச்சுனையில் நாள்தோறும் குவளை மலர் ஒன்று பூத்ததாகவும் அதைக் கொண்டு ஏழு கன்னிமார் ஆதி உத்தண்ட நிலையத்தில் உள்ள முருகனை வழிபட்டதாகவும் கூறுவர். இச்சுனைக்கு 'அஷ்ட பத்ம குளம்' என்ற பெயர் உள்ளது என்ற செய்தியையும், கோயில் தலபுராணம் வழி அறியப்படுகிறது.

படிக்கட்டுகளின் அமைப்பு

இவற்றை வணங்கி மேலே சென்ற 544 படிகளுடன் கடந்து சென்றவுடன் இடதுபுறத்தில் உச்சி விநாயகர் சன்னதி அமைந்துள்ளது. உச்சி விநாயகரை தரிசிக்க 16 கல் படிகளில் ஏறிச் செல்ல வேண்டும். விநாயகரை வணங்கினால், மக்களுக்கு 16 பேறுகளும் கிடைக்கும் என்ற தத்துவத்தைப் புலப்படுத்துகின்றன. விநாயகரை வணங்கி வலமாக வந்து, ஆதி உத்தண்ட வேலாயுதத்தையும், சப்த கன்னியரையும் வணங்கி கோயிலுக்குள் சென்றால், சண்முக விலாசம் அமைந்துள்ளது. சன்னதிக்கு வெளியில் இருக்கின்ற வெளிப்பிரகாரத்தின் வடக்கு பக்கத்தில், திருமலை காளி கோயில் அமைந்துள்ளது. இந்தக் காளி கோயில் தான், திருமலை மீது முதலில் இருந்தது எனவும் பின்னரே முருகன் கோயில் வந்தது என்றும் கூறுகின்றனர்.

பூவார்த்த நாச்சியார்

சின்னனஞ்சா தேவர் என்ற மன்னனின் பரம்பரையில் தோன்றிய பெரியசாமித்தேவரின் மனைவி பூவார்த்தாள் என்னும் மங்கையர்க்கரசியார். இவர் ஒரு முறை திருமலை முருகனை வழிபட வந்தபோது, கோயில் பசுக்கள் மழையில் நனைந்து கொண்டு இருந்தது. உடனே அம்மையார் தன் அணிகலன்களைக் கொடுத்து, பசுக்களுக்குத் தனி மண்டபம் கட்டிக் கொடுக்கச் சொன்னார்கள். அந்த மண்டபம் இன்றும், மலையின் மேல் இருக்கிறது என்றாலும், அது சிதைந்தும் தூர்ந்தும் இருப்பதைக் காண முடிகிறது.

சிவகாமி அம்மையார்

சிவகாமி அம்மையார் முருகனைத் தன் குழந்தையாக எண்ணி நாள்தோறும் நாழிகை தோறும் அவனுக்குத் தொண்டு செய்வதையே தன் பேறாகக் கருதினார். பைம்பொழில் நகருக்கு அருகில் உள்ள அச்சம்புதூரின் பெருநிலக்கிழார் முத்து தேவரின் மனைவியே சிவகாமி அம்மையார் ஆவார். இத்திருக்கோவில் சிறப்பாக அமைந்துள்ளதற்கு இவரே காரணம் என்று கூறுகின்றனர். திருமலைக் கோவிலில் காணப்படுகின்ற வசந்த மண்டபம் சிவகாமி அம்மையாரின் பெரும் முயற்சியால் கட்டப்பட்டது. திருமலையை, முருகனுடைய திரு உருவம் என்று கருதியதால், அம்மலையிலிருந்து சிறு கல் கூட எடுக்காமல், அருகில் உள்ள மலையில் இருந்து எடுத்தார்களாம். பெரிய தூண்களையும், உத்தரங்களையும் 400 அடி உயரத்தில் ஏற்ற

இரண்டு யானைகளும், பல நூறு ஆட்களும் சேர்ந்து அரும்பாடு பட்டு மேலே எடுத்துச் சென்றார்கள். அக்காலத்தில் உத்தரங்களைக் கட்டி மேலே இழுக்க பனை நாரினால் முறுக்கப்பட்ட வடங்களை உபயோகித்தனர். நூற்றுக்கணக்கான ஆட்களும், யானைகளும் சேர்ந்து மலைமீது ஏற்றும் போது, பிடி நழுவிடும், கட்டுகள் அவிழ்ந்தும் உத்திரம் மற்றும் தூண்கள் கட்டுக்கடங்காத வேகத்தில் கீழ்நோக்கி உருண்டுவிடும். அப்போது உடனே சிவகாமி அம்மையார் தன் உயிரை துரும்பென மதித்து, ஓடோடி வந்து 'முருகா' என்று கூறி தன் தலையாலேயேத் தாங்கிப் பிடித்தார்கள் என்ற செய்திகளையெல்லாம் கோயில் தலபுராணம் வழி அறிய முடிகிறது.

திருவிழா

மனிதன் தான் வணங்கும் தெய்வத்திற்கு விழா எடுக்க விரும்பியதன் விளைவாக கோயில் திருவிழாக்கள் தோன்றின. திருவிழா என்பதற்குப் பல்வேறு விளக்கங்கள் தரப்படுகின்றன. அவற்றில் கலைக்களஞ்சியம் விழாக்கள் என்பது ஆதி மக்கள் ஒன்று சேர்ந்து நடத்தும் கூட்டுச் சடங்கில் இருந்து தோன்றியது என்று விளக்கம் கூறுகிறது. மங்கலச் சடங்கு என்பது பொருள். 'விழா' என்ற சொல் 'திரு' என்னும் அடைமொழி பெற்று விளங்குகிறது. திருவிழா என்றால் சிறப்பான கொண்டாட்டம் என கொள்ளலாம். இச்சொல்லை 'உற்சவம்' என்று வட சொல்லாலும் அழைப்பர். மக்கள் விழாக்களைப் பண்டிகைகள், விழாக்கள், பிறந்த நாட்கள், திருவிழாக்கள் என்று நான்கு வகைகளாகப் பிரித்துக் கொண்டாடுகின்றனர். இவற்றில் திருவிழாக்கள் என்பன கடவுளுக்குச் செய்யும் சிறப்பு வழிபாடுகளைக் குறிப்பிடுகின்றது. திருவிழா என்பது சமயம் சார்ந்தது. அது ஆன்ம ஈடேற்றத்தை வளர்ப்பதாகும். மேலும் திருவிழாக்கள் நடைபெறும் காலத்தில் பிரிந்துள்ள குடும்பங்கள் எல்லாம், மீண்டும் ஒன்றாகச் சேர்வதற்கு ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாக அமைகின்றது. திருவிழாக்கள் மதம் தொடர்பாகச் செய்யப்படும் சடங்குகள் மட்டும் அல்ல, அது கலைகளை வளர்க்கவும், வணிகத்தைப் பெருக்கவும் இன்றியமையாதத் துணையாக அமைகின்றன. பண்டைய காலத்தில் இருந்தே மக்கள் பல்வேறு திருவிழாக்களைக் கொண்டாடி வருகின்றார்கள்.

திருமலை கோயிலில் நடைபெறும் திருவிழாக்கள்

சித்திரைத் திருவிழா, வைகாசி விசாகத் திருவிழா, ஐப்பசி சஷ்டி திருவிழா, கார்த்திகை திருவிழா, மாதத் திருவிழாக்கள், குடமுழுக்குகள் போன்றவைகள்.

சித்திரைத் திருவிழா: கோயிலில் கொடிமரம் உள்ளது. கொடிமரம் இருந்தால்தான், அதில் கொடியேற்றிப் பத்து நாட்கள் திருவிழா நடைபெறும். சித்திரை மாதத்தில் முதல் நாள் திருப்படிவிழா நடைபெறுகிறது. ஆண்டு பிறப்பான அன்று முருகனின் திருப்புகழினைப் பாடி,

படிகளுக்கு வழிபாடு செய்வார். மலையின் மீதுள்ள வசந்த மண்டபத்தில் ஐந்து நாட்கள் வசந்த விழா நடைபெறுகிறது. கடும் கோடையான சித்திரையில் உற்சவமூர்த்தியை வசந்த மண்டபத்திற்கு எழுந்தருளச் செய்து, குளிர்ச்சியான பூஞ்சோலைகளில் வீற்றிருக்கச் செய்து வழிபாடு செய்வார்.

வைகாசி விசாகத் திருவிழா: வைகாசி மாதத்தில் வைகாசி விசாகத் திருவிழா சிறப்பாக நடைபெறுகிறது. இறையடியார்கள் பால்க்குடம், காவடி சுமந்து வருவார்கள். மாடுகளைக் காணிக்கையாகக் கொண்டு வருவர். படிக்கட்டுகளில் ஏற்றிக்கொண்டு வருவார்கள்.

தைப்பூச திருவிழா: தைப்பூச விழாவில் எழுந்தருளிய முருகப்பெருமான் 11ஆம் நாள் பிரியாவிடை பெற்று திருமலைக்கு எழுந்தருள்வார். ஒவ்வொரு மாதமும் கடைசி வெள்ளி அன்றும், கார்த்திகை நாளிலும், ஆடி, தை அமாவாசை நாட்களிலும், பங்குனி உத்திரத்திலும் விழாக்கள் நடைபெறுகிறது.

ஐப்பசி சஷ்டி திருவிழா: ஐப்பசி மாதத்தில் சஷ்டி திருவிழா சிறப்பாக நடைபெறுகிறது. திருமலையில் இருந்து உற்சவமூர்த்தி வண்டாடும் பொட்டலுக்கு எழுந்தருளி சூரசம்காரம் செய்வார். இவ்விழா பத்து நாட்கள் நடைபெறுகிறது.

கார்த்திகைத் திருவிழா: கார்த்திகை மாதம் கடைசி வெள்ளியன்று திருமலை முருகன் பைம்பொழிலுக்கு எழுந்தருள தெப்பத் திருவிழா நடைபெறுகிறது.

குடமுழக்கு

திருமலைக் குமாரசுவாமியின் மகா கும்பாபிஷேகம் 17- 9 -2003 அன்று நடைபெற்றது. மங்களகரமான 1179 ஆம் ஆண்டு சுபானு வருடம் ஆவணி மாதம் 31ஆம் தேதி புதன்கிழமை சஷ்டி திதி ரோகிணி நட்சத்திரம் சித்தயோகம் கூடிய சுப தினத்தில், காலை 9:15 மணிக்கு மேல் 10 .15 மணிக்குள் துலாம் லக்னத்தில் நடைபெற்றது என்பதை கல்வெட்டு செய்தியின் மூலமாக அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.

முருகனைப் பாடியவர்கள்

பக்தர்கள் முருகனைப் போற்றிப் பாடல்கள் பாடிஉள்ளம் உருகி வணங்கியுள்ளார்கள். திருமலை முருகனை, அருணகிரிநாதர், நாஞ்சில் தண்டபாணி அடிகள், சிவராம ராமலிங்கம் பிள்ளை, சங்கர பாண்டியன் பிள்ளை, கவிராஜ பண்டாரத்தையா ஆகியோர் புகழ்ந்து பல பாடல்கள் பாடியுள்ளனர். திருமலை முருகன் மீது செங்கோட்டை கவிராஜன் பண்டாரத்தையா என்பவர் பிள்ளைத்தமிழ், திருமலை யமக அந்தாதி பாடியுள்ளார். திருமலை முருகன் குறவஞ்சி, திருமலை முருகன் நொண்டி நாடகம், திருமலை கருப்பன் காதல், திருமலை முருகன் அந்தாதி, திருமலைக் குமாரசுவாமி அலங்காரப் பிரபந்தம், திருமணிமாலை, திருத்தாலாட்டு போன்ற

நூல்களும் இவரது புகழைப் பாடுகின்றது. அருணகிரிநாதர் தனது திருப்புகழில் திருமலை முத்துக்குமாரசுவாமியைப் புகழ்ந்து பாடியுள்ளார்.

முடிவுரை

தென்காசி மாவட்டம் பைம்பொழில் நாயகனாம் திருமலை முத்துக்குமாரசுவாமி கோயிலின் அமைப்பும், சிறப்பும் மலைமீது முருகன் எழுந்தருளிய விதம், கோயிலின் விழாக்கள், திருமலை முருகப்பெருமானைப் புகழ்ந்து பாடிய புலவர்கள் குறித்தும், இக்கோயில் தேவார வைப்புத்தலம் என்பது பற்றியும், கும்பாபிஷேகம் குறித்தும், பல அரிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. முருகப் பெருமான் பக்தர்களுக்கு அருளியதையும் அறிந்து கொள்ளமுடிகிறது.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] ஆறுமுகநாவலர். திருத்தொண்டர் புராணம். காந்தளகம் பதிப்பகம், பதிப்பு, 2013.
- [2] சுப்பிரமணியன். ச. வே. தொல்காப்பிய மூலமும் உரையும். மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை, 1999.
- [3] ராம்குமார். அ. தமிழக சுற்றுலாத் தலங்கள். நியூசெஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் பி.லிட், சென்னை, 1987.
- [4] முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை. இன்டர்நெட் அர்ச்சிவ். <https://tinyurl.com/ry2f7d7w> 30 செப்டம்பர் 2023 அன்று அணுகப்பட்டது
- [5] அருள்மிகு திருமலைக்குமாரசாமி திருக்கோயில், பண்பொலி. <https://tirunelveli.nic.in/arulmigu-thirumalai-kumarasamy-temple-panpoli/> அணுகப்பட்டது 20 செப்டம்பர் 2023.
- [6] திருமலை கோவில். https://en.wikipedia.org/wiki/Thirumalai_Kovil 20 செப்டம்பர் 2023 அன்று அணுகப்பட்டது.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

[Attribution 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

கீழ்

பன்னாட்டு

உரிமம்

பெற்றுள்ளது.